

O'zbekiston Respublikasi
Toshkent davlat transport universiteti
Magistr: **Muhammadjonov Javohir Tursunali o'g'li**
Vagonlar va vagon xo'jaligi

Temir yo'l transportida tormozlash tizimi bo'yicha tahlil

Annotatsiya

Temir yo'l transport tizimida tormozlash tizimi poyezdning eng asosiy 4 qismidan biri hisoblanadi. Tormozlash tizimining asosiy vazifasi esa harakat xavfsizligini ta'minlashdir.

Transport - taqchilikni bartaraf etish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan yetakchi sohalardan biridir. Biroq, ko'plab temir yo'l transporti muammolari tormoz tizimining ishlamay qolishi bilan bog'liq. Temir yo'l transporti harakatini sekinlashtirish juda murakkab jarayon va katta ahamiyatga ega harakat xavfsizligidir. Bu murakkablik har xil turdagi mexanik, elektr, termal, tormozlash vaqtida pnevmatik va boshqalarning paydo bo'lishidan kelib chiqadi. Ushbu operatsiyalar turli hollarda ta'sir qiladi. Ushbu operatsiyalarning samarali, aniq va xavfsizligini ta'minlash esa eng asosiy o'rinda turadi. Tormozlanish aslida energiya balansidir. Tormoz tizimi poyezd tezligini o'zgartirish orqali kamaytiriladi.

Harakatlanuvchi transport vositasining mexanik energiyasi issiqlik energiyasiga o'zgaradi. Poyezdning mexanik energiyasi asosan issiqlik energiyasiga aylanadi va atrof-muhitga tarqaladi yoki umumiy energiyani kamaytirish uchun regenerativ tormozlash orqali elektr energiyasiga aylanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, harakat vaqtida qarshilik kuchlari (havo, yo'l va yumash ishqalanish kuchi) ham tormozlashga ta'sir qiladi.

Temir yo'l bo'limlari zimmasida poyezdlar harakatini xavfsizligini ta'minlash uchun yuqori ishonchli tormoz tizimlarini takomillashtirish va ishlab chiqish muhim vazifadir.

Temir yo'l sohasida tormoz tizimlari uchun odatda pnevmatik diskli yoki poyabzal turlari ishlatiladi. Ushbu tizimlar natijasida yuqori kontakt bosim, og'ir yuk birliklari, harorat, ishqalanish va namlik kabi omillar salbiy natijalarni keltirib chiqaradi. Bunday salbiy natijalar oqibatida tormoz tizimining tarkibiy qismlari va amaturalarning jiddiy yemirilishiga, tormoz bloklari yoki diskklarining tez-tez o'zgarishiga olib keladi.

Shuning uchun tormoz tizimining dizaynini takomillashtirish muhim amaliy muammodir. Poyafzal tormoz qurilmalari dizayni oddiy va kam xarajatligi kabi afzalliklariga ega.

Harakatlanuvchi temir yo'l transport tizimi diskli tormozdan ham keng miqyosda foydalaniladi va buning asosiy sabablari mavjud. Diskli tormoz tizimlari tormozlash paytida silliq ishlashni va past shovqin darajasini ta'minlaydi.

Tormozlash vaqtida yuzaga kelgan issiqlik tarqalish jarayonlarini tezlashtiradi va tormoz tizimlarining matematik simulyatsiyasini amalga oshiradi.

Yillar kesimida vaqt o'tishi bilan turli xil tormoz tizimlari ishlab chiqilgan. Qurilish, dizayn va ekspluatatsiya kabi ko'plab turli omillar natijasida va poyezdning tezligi, o'qning yuki va turi, tuzilishi va texnik xususiyatlari transport vositalari, yo'l harakati holati va boshqalar natijasida tormozlash tizimi ham takomillashib bordi.

Tormoz sisitemasi har xil yuklarning massasi va hajmi, sirpanish tezligi, harorat va bosim kabi ta'sirlarni inobatga olgan holda laboratoriya tarozilarida sinovlardan o'tkaziladi. Aslini olib qaraganda, tormozlash uskunalari mavjud qilingan ixtirolar juda ko'p marotaba sinovdan o'tishni talab qiladi. Laboratoriyalarda tormozlash uskunalari eskirishi sinalsa, amalyotda esa to'liq hajmli poyezdlar yordamida harakatli sinovlar o'tkaziladi.

Boshqa tomondan, tormozlash uchun juda qattiq xususiyatli materiallar qo'llaniladi. Bu esa tizimga texnik xizmat ko'rsatishning tan narxini kamayishiga va bu qismlarning uzoq vaqt xizmat ko'rsatishini ta'minlaydi. Temir yo'l transportida ishlatiladigan tormoz disklarining materiallari quyma temir, po'lat va metall matritsali kompozitlar hisoblanadi. Ushbu materiallardan quyma temirdan foydalanish eng keng tarqalgan. Material tanlashda eng asosiy xususiyat bu uzoq vaqt xizmat ko'rsatishi va past haroratdir.

Poyezdning kinetik energiyasi ishqalanish kuchi orqali issiqlik energiyasiga aylantirilganligi sababli, eng muhimi deformatsiyalar issiqlik bilan bog'liq. Odatda temir yo'l transportida tormoz diskining yuzasida maksimal harorat 600 C ga yetishi mumkin. Bu esa termik jihatdan kamchiliklarni va nuqsonlarni keltirib chiqaradi.

Tormoz disklari zarb qilingan po'lat yordamida ishlab chiqarilganligi tufayli kuchli harorat o'zgarishi sodir bo'ladi. Ayniqsa, qachonki temir yo'l transporti o'rtacha 300 km / soat tezlikda ishlasa takroriy tormozlash davrlaridan so'ng, tormoz diski va prokladkaning ishqalanish yuzasida issiq zona va termal yoriq paydo bo'ladi.

Rivojlangan tormoz tizimlarida tormoz tizimining qismlari og'irlik, tormozlash vaqti va yuqori qarshilik kabi parametrlarning kombinatsiyasi tufayli turli xil materiallardan ishlab chiqariladi. Diskli tormozlash tizimi yuqori tezlikli poyezdlarda juda keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Perpinya, D. "Reliability and safety in railway", Barcelona, 2012.
2. Knorr Bremse. "Brake Discs and Pads", P-1264EN, 2014.
3. UIC CODE 541-3, Brakes—Disc brakes and their applications-General conditions for the approval of brake pads/UIC CODE 541-4 Brakes – Brakes with composite brake blocks – General conditions for certification of composite brake blocks, 3rd Eds. May 2007